

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Formación de especialistas en gastroenterología: nuevas oportunidades

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Piscoya, Alejandro
Publisher	Sociedad de Gastroenterología del Perú (SGP)
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	24/08/2022 14:34:10
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/622319

Formación de especialistas en gastroenterología: nuevas oportunidades

New opportunities towards gastroenterology training

Alejandro Piscoya^{1,2a}

¹ Servicio de Gastroenterología, Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, EsSalud. Lima, Perú.

² Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.

^a MD, MSc (Ed), AGAF

Recibido: 12-06-2017

Aprobado: 14-06-2017

En los últimos años hemos tenido grandes cambios en la enseñanza de la Gastroenterología, desde la salida pasando por el sistema inglés en 1994 que inicialmente se dedicaba sólo al entrenamiento y que en los últimos años se ha convertido en un sistema nacional de entrenamiento y acreditación, el JAG (Joint Advisory Group on GI Endoscopy) ⁽¹⁾ y su rama JETS (JAG Endoscopy Training System) ⁽²⁾, aparecieron en el 2012 el “Blue Book” europeo ⁽³⁾ y los estándares generales para la especialización en Estados Unidos, el nuevo sistema de acreditación (NAS), que generó “Milestones” basado en competencias del sistema nacional de acreditación (ACGME) ⁽⁴⁾ que a su vez se tradujeron en actividades profesionales confiables para cada especialidad, en el caso de Gastroenterología se creó el Oversight Working Network (OWN) que es un esfuerzo conjunto de cinco sociedades, AGA Institute, American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), American College of Gastroenterology (ACG), American Neurogastroenterology and Motility Society (ANMS) y American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE), con apoyo de North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) ⁽⁵⁾ cuyo *White Paper* fue publicado en 2014 ⁽⁶⁾.

La Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) publicó sus Estándares para el Entrenamiento en Gastroenterología en 2003 y tuvo una última revisión en 2007 ⁽⁷⁾, no menciona competencias específicamente pero sí están sus componentes: conocimientos, habilidades y actitudes, adicionalmente contamos con una serie de herramientas para el desarrollo de competencias, como son los cursos de entrenamiento en endoscopía avanzada en los diferentes training centers y adicionalmente el curso Train the Trainers para profesores de la especialidad.

En nuestro país aún están vigentes los estándares mínimos de formación para el Programa de Segunda Especialización en Gastroenterología elaborados por el

Comité Nacional de Residentado Médico en 2002 ⁽⁸⁾ que no tiene un enfoque por competencias.

En vista de los cambios que ha sufrido la Educación Médica en los últimos años y, dado que ya tenemos varias universidades que se están adecuando a los modelos de formación por competencias en el pregrado, es necesario unir esfuerzos entre todos los actores involucrados en el postgrado para establecer un nuevo sistema de formación que adecúe lo que hacemos en las distintas universidades y hospitales con especialización en Gastroenterología, a fin de establecer un currículo por competencias que sirva de base y pueda adaptarse en cada centro de formación y que establezca lineamientos claros de cómo debe establecerse los programas, cuáles son las condiciones necesarias para los profesores, cómo debemos entrenarlos y evaluarlos, cuáles deben ser las competencias que los residentes deben adquirir y cómo deben evaluarse y qué recursos debe tener un hospital para poder aceptar alumnos de postgrado, teniendo en cuenta que se necesitan números adecuados y variedad de pacientes y además, se necesitan equipos, ya que nuestra especialidad tiene un componente importante de procedimientos.

Finalmente necesitamos establecer competencias específicas para los programas de entrenamiento en técnicas avanzadas (CPRE, EUS, manometría, etc.) y hepatología que requieren formación adicional.

Tenemos ejemplos en diferentes partes del mundo y también regionales que pueden servir de insumos para generar nuestros propios programas, la Sociedad de Gastroenterología del Perú ha sido siempre una organización con capacidad de convocatoria donde se fomenta la educación a través de cursos y congresos y también la investigación desde esta revista. Estamos en un buen momento para continuar el camino que iniciaron nuestros profesores y avanzar en la dirección correcta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Royal College of Physicians. Joint Advisory Groupon GI Endoscopy [Internet]. London: The JAG; c2015 [citado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://www.thejag.org.uk/>
2. Royal College of Physicians. JAG Endoscopy Training System [Internet]. London: The JAG; c2012 [citado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://www.jets.nhs.uk/>
3. The European Section and Board of Gastroenterology and Hepatology. The Blue Book [Internet]. ESBGH; 2012 [citado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://www.eubogh.org/blue-book/>
4. Accreditation Council for Graduate Medical Education. American Board of Internal Medicine. The Internal Medicine Subspecialty Program [Internet]. Chicago, IL: ACGME; 2015 [citado el 22 de abril de 2017]. Disponible en: <http://www.acgme.org/Specialties/Overview/pfcatid/2>
5. AASLD, AGA, ACG, ANMS, ASGE, NASPGHAN. Oversight Working Network [Internet]. OWN; c2014 [citado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://www.ownyourfellowship.org/>
6. Rose S, Fix OK, Shah BJ, Jones TN, Szykowski RD. Entrustable professional activities for gastroenterology fellowship training. *Gastroenterology*. 2014;147(1):233-42.
7. Fosman E, Sáenz R. Standards in gastroenterology training: a comprehensive guide to basic standards in gastroenterology. Munich: World Gastroenterology Organization; 2007.
8. Comité Nacional de Residentado Médico. Estándares Mínimos de Formación para el Programa de Segunda Especialización en Gastroenterología. Lima: CONAREME; 2002.